

ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАҰШЫЛЫҚ ӨНЕРИНИҢ РАҰАЖЛАНЫҰЫНДА ҚҰРБАНБАЙ ЖЫРАҰДЫҢ ТУТҚАН ОРНЫ

Оразымбетова Айшолпан Муратбай қызы

ӨзИАҚҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты

Қарақалпақ фольклоры бөлими таяныш докторанты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919913>

Аннотация: Бул мақалада жыраулар хәм жыраушылық өнериниң пайда болыуы ҳаққында сөз етиледі. Соның менен бирге Қурбанбай жыраудың өмир жолы, оның қалдырған эпикалық мийрасы, Қарақалпақ дәстаншылығын байытыудағы шеберлиги үлкен бир қубылыс екенлигине тоқталып өтиледі.

Гилт сөзлер: Жырау, дәстан, қобыз, жыраушылық мектеби.

Жыраулар батырлық дәстанларды, тарийхий жырларды жырлап, қыйқалап шертетуғын музыка әспабы есапланған қобыз бенен белгили намаларға салып атқаратуғын үлкен талант ийеси есапланады. Сондай-ақ, олар өз заманының арзыу-әрманларын айтыушы, әуizeки әдебияттың үлгилерин, киши көлемли дидактикалық, философиялық мазмунға ийе терме-толғауларды, нақыл-мақалларды үгит-нәсиятлаушы хош ҳауазлы сөз шеберлери болып табылады.

Әсиресе, қарақалпақларда жыраушылық әйjemнен сақланып киятырған көп әсирлик дәстүрге ийе ески миллий өнерлердиң бири. Атап айтқанда, «Алпамыс», «Қоблан», «Мәспатша», «Қырқ қыз», «Едиге» сыяқлы қахарманлық дәстанлар жыраулардың атқарыуында таралды хәм бизиң дәуиримизге шекем жетип келди.

Қарақалпақлардың жыраушылық мектеби XIV әсирде жасаған уллы жырау Соппаслы Сыпыра жыраудан басланады. Оның жолын Асан Қайғы, Доспамбет, Шалкийиз, Мүйтен жыраулар, XVIII-XIX-әсирлерде Жийен жырау, Қазақбай жыраулар дауам еттирген. XX-әсирдеги жыраушылық мектебиниң ири ўәкиллери Өгиз жырау (Хожамберген Ниязов, 1884-1954), Қурбанбай жырау Тәжибаев (1876-1958), Есемурат жырау Нурабыллаев (1885-1979), Қыяс жырау Қайратдиновлар (1903- 1974) болып есапланады. [1.12-13].

Ҳақыйқатында да ел арасында жыраулардың көп болғанлығы белгили. Себеби, хәр қандай қууанышлы той-мерекелер, жыйынлар, жыраусыз өтпеген. Халқымыз бәрқулла қобыз саз әспабының ҳауазын, музыка сестин тыңлауға, ширели, терең мазмунға ийе көркем сөзди еситиўге ынтығып жасағанлықтан, мерекеде жыраудың айтатуғын ўақтың асығыслық пенен күткен. [2.100].

Жыраўлар қарақалпақ әдебияты искусствосында ядыкешлик хәм импровизаторлық жағынан оғада күшли өнерпазлар болып есапланады. Әсиресе, атақлы жыраўларда тек атқарыўшылық уқып ғана емес, ал шайырлық қәбилетлер болады. Усы көзқарастан олар халық поезиясының раўажланыўына да белгили дәрежеде үлес қосады. Усындай жыраўлардың бири Қурбанбай жыраў Тәжибаев. Оның атқарған дәстанларын анализлей отырып усундай категорияға жатқарыўға болатуғынлығын көрдик.

Сонлықтан, биз бул мақаламызда белгили халық жыраўының қарақалпақ қахарманлық дәстанларын атқарыўдағы индивидуаллық өзгешеликери, импровизациялық уқыпшылықтарына тоқталып өтпекшимиз.

Қарақалпақ халқының атақлы жыраўы Қурбанбай жыраў Тәжибай улы 1876-1958 жылларда жасаған. Ол Қарақалпақстанның Төрткүл районында жарлы дийқан шаңарағында туўылып, Төрткүлдеги Жийемурат, Бухарадағы Халмурат, Қоңыраттағы Нурабылла жыраўлардан тәлим алады. 1930-жыллардан баслап, Төрткүл қаласындағы радиоеситтириў комитетинде, А.Өтепов баслаған «Таң нуры» труппасында иследи. Труппаның концерт программаларында Қурбанбай жыраў жыраўшылық пенен номер атқарады. [3.85]. Ол жыраўшылық өнерин сүйип, көп жыллар дәстанлар үстинде иследи. Оның өмир жолы ҳаққында танысып отырып, 1930-жыллары айтқыш жыраўлар қатарына қосылмағанлығын аңладық. Бирақ жигирма бес, отыз жыл даўамында дәстанлар үстинде тынбай ислеўи арқалы алдынғы қатардағы жыраўлар қатарына қосылады. Ол өзине тән болған дәретиўшилиқ қәбилети менен қарақалпақ жыраўшылығын жоқары дәрежеге көтерген хәм репертуарының кеңлиги, дәстанларының көплиги менен басқа жыраўлардан айрылып турады.

Репертуарында «Қырқ қыз», «Ер Зийўар», «Қаншайым», «Бозуғлан», «Ер Қосай», «Жаскелен», «Жәҳанша», «Сәлимжан», «Хатам-тай», «Илимхан», «Қурбанбек», «Меңлиқал», «Жанәдил», «Ерсайым», «Бозаман», «Шийрин-Шекер», «Хажигирей» сыяқлы халық дәстанлары орын алған. Бул дәстанлар өзиниң кең тыңлаўшыларына ийе хәм халық тәрәпинен терең сүйиспеншилиқ пенен қабыл етиледі. Жоқарыда келтирилген дәстанлар Қурбанбай жыраў дәретиўшилигиниң, сондай-ақ пүткил қарақалпақ халық поезиясының ең бийик шоққысы болды. Себеби, оның атқарған дәстанларында идеялық бағытының тереңлиги, көркемлик хәм индивидуаллық өзгешеликтің барлығы сезиледи. Репертуарының

байлығы, көп дәстанларды билетуғын феноменал яды, импровизаторлығы бойынша Қурбанбай жырау жекке-сийрек ушырасатуғын талант ийеси болып есапланады. [4.15]. Ол атқарушылық өнерди бүгинги күн менен ушырастыруға хызмет етти. Әсиресе, оннан жазып алынған «Қырқ қыз» дәстаны рус, өзбек, қазақ, қырғыз, түркмен хәм басқада көплеген тиллерде шыққан. Сонлықтан, Қурбанбай жырау тәрәпинен атқарылған бир ғана «Қырқ қыз» дәстанына нәзер салыу арқалы оның шеберлик дүньясының қанашама кең хәм хәр тәрәплеме екенлигине исеним пайда етемиз.

Қурбанбай жырау дәстанлары хәр қыйлы тематикаға қурылғанлығы менен де қунлы. Мәселен, оның «Жақанша» дәстани илим хәм өнер ийелеуіге бағышланған. Ал, «Қаншайым» хәм «Меңлиқал» дәстанларында турмыс мәселелерин хәм шынлығын терең хәм өткір сүүретлеуіге кеуил бөледі.

Жыраудың импровизаторлығының күшлилиги сонда, ол хәр қандай ертекти дәстан көлеминде қосық пенен байытуға уқыплы еди. Сонлықтанда оның репертуарында традициялық дәстанлар менен бир қатарда өзи тәрәпинен дәрәтилген индивидуаллық дәстанлары да ушырасады. Солардан биреуі «Салимжан» 1956-жылы М.Сейтаниязов тәрәпинен жыраудан жазып алынған. [4.17] Халық жырауы атқарған дәстанлардың жазып алаынуында С.Мәуленов, Ш.Хожаниязов, А.Бегимов, С.Бекназаровлардың мийнетлери уллы.

Улыұмаластырып айтқанда, Қурбанбай жыраудың өмир жолы, оның қалдырған эпикалық мийрасы, Қарақалпақ дәстаншылығын байытуыдағы шеберлиги үлкен бир қубылыс болып есапланады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Жәримбетов Қ, Оразымбетов Қ. ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫ. –Нөкис: «Билим», 2006.
2. Алламбергенов Қ, Палымбетов К. ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАУЫ: УСТАЗ-ШӘКИРТ ДӘСТҮРИ. Ilim hám jámiyet. №4.2021
3. Айымбетов Қ. Халық даналығы. -Нөкис: Қарақалпақстан, 1988
4. Мақсетов Қ. ДӘСТАНЛАР, ЖЫРАУЛАР, БАҚСЫЛАР. –Нөкис: «Қарақалпақстан», 1992.

